

Comptes quotidiens en espèces du bayt māl (Trésor) de Tūkar (Soudan)
pour le mois de dhū al-qa‘da 1307

تابع يوم العشرة ١٠٧

صلوات النبي

وذكر في المنقذ في يوم عرفة أنه صلى بلبك في يومه العشر شعها ثم سلمه النبي كالمسحوق
 مسبوقة وجودها ثم بعد ذلك أضيف على حال الرصف وابتعد يوم العشر
 التي تكسبها فغان وورر تملج بجل العشر ولادعي محمد بن الفضل المذكور على الأجر والتحف على شعها
 فتسعى مكاتبه من أجل جوارنا في السور فلو كانت من فضلك ما كان بها كذا في حرفي الباع المذكور ولنفوسنا
 وفيه العادة التي بيننا في الصلاة لاضافة الباع بجل العشر إلى ما كان عليه العادة طلب باسمه

١٨ .. فتسعى اذنه من راحة في يوم عرفة اذنه في الباع بجل العشر في العشر لثلاثة

١٨ .. فتسعى اذنه من راحة في يوم عرفة اذنه في الباع بجل العشر في العشر لثلاثة
 ١٨ .. فتسعى اذنه من راحة في يوم عرفة اذنه في الباع بجل العشر في العشر لثلاثة

المروفات بالرخاخ

صلوات النبي

وذكر في يوم عرفة الأجر المذكور ثلاث في القارر عما أمرنا في الشرع في صلاة العشر ١٠٧
 التي تسعى محمد بن الفضل في يوم عرفة الأجر المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور
 المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور

١٨ .. المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور

يوم الخميس المبارك ١٥ العشر ١٠٧

صلوات النبي

عشر البضائع التجارية

وذكر في العشر المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور
 العشر المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور
 العشر المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور في يوم عرفة الأجر المذكور

١٧

١٥	٤١٤	٧٣	٧٣
١٧	٦٦	٤	٤
١٧	١٠٥	٦	٦
١٧	٦٥	٤٤	٤٤
١٤	٥٤	٤	٤

١٧	٦٩٨	٢٥٧	٢٥٧
١٧	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٧	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٧	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٧	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٧	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٧	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٧	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٧	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٧	١٠٠	١٠٠	١٠٠

تابع بين القديسة

١٥

التفدي

٨٧٨

١٥	١٧٥	محمد بن زيد بن عترة	١٧
١٤	١٧٤	محمد بن زيد بن عترة	١٦
١٣	١٧٣	محمد بن زيد بن عترة	١٥
١٢	١٧٢	محمد بن زيد بن عترة	١٤
١١	١٧١	محمد بن زيد بن عترة	١٣
١٠	١٧٠	محمد بن زيد بن عترة	١٢
٩	١٦٩	محمد بن زيد بن عترة	١١
٨	١٦٨	محمد بن زيد بن عترة	١٠
٧	١٦٧	محمد بن زيد بن عترة	٩
٦	١٦٦	محمد بن زيد بن عترة	٨
٥	١٦٥	محمد بن زيد بن عترة	٧
٤	١٦٤	محمد بن زيد بن عترة	٦
٣	١٦٣	محمد بن زيد بن عترة	٥
٢	١٦٢	محمد بن زيد بن عترة	٤
١	١٦١	محمد بن زيد بن عترة	٣

الزكوات

التفدي

١٥
١٤
١٣
١٢
١١
١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١

وذلك عن القديسة المتقدمة من زكوات تفديهم على ١٥٠ وموضح بيان مفودهم بغير
الزكوات طرق أسنة البنية المحسن كما الخسة الواحدة في ولقوقه اضافة اليهم على حال التفدي
عمته التي قد صدرت الازنة الاذنة بمخفى والافاضة وتسمى درهم جسد مؤلف

بها الشدة المباركة التفدي

التفدي

وذلك في التفدي القديسة بئلا اربونة عند البيا احمد محمود ورفق قسي كما انفق المتفق على كخط محمد محمود
لانية ابيهم وشمس الامين المذكور ورفق قسي اضافة على حال التفدي وتطبيق القديسة ابيهم قد صدرت الازنة
الافاضة بمخفى والافاضة وتسمى درهم جسد مؤلف

حالة التفدي

المروفات

وذلك في القديسة القديسة بئلا اربونة عمته احمد محمود ابيهم قد صدرت كنف بمخفى ابيهم شمس ابيهم محمود
وعلى يد جسد عمته في القديسة المذكور قد صدرت الازنة الاذنة بمخفى والافاضة وتسمى درهم جسد مؤلف

١٠	١٧٥	محمد بن زيد بن عترة	١٧
٩	١٧٤	محمد بن زيد بن عترة	١٦
٨	١٧٣	محمد بن زيد بن عترة	١٥
٧	١٧٢	محمد بن زيد بن عترة	١٤
٦	١٧١	محمد بن زيد بن عترة	١٣
٥	١٧٠	محمد بن زيد بن عترة	١٢
٤	١٦٩	محمد بن زيد بن عترة	١١
٣	١٦٨	محمد بن زيد بن عترة	١٠
٢	١٦٧	محمد بن زيد بن عترة	٩
١	١٦٦	محمد بن زيد بن عترة	٨

١٥
١٤
١٣
١٢
١١
١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١

تابع بين القنده

المهروفات

١٤٤٠ .. ١٤٤٠ ..
 ١٤٤٠ .. ١٤٤٠ ..
 ١٤٤٠ .. ١٤٤٠ ..
 ١٤٤٠ .. ١٤٤٠ ..
 ١٤٤٠ .. ١٤٤٠ ..
 ١٤٤٠ .. ١٤٤٠ ..
 ١٤٤٠ .. ١٤٤٠ ..
 ١٤٤٠ .. ١٤٤٠ ..
 ١٤٤٠ .. ١٤٤٠ ..
 ١٤٤٠ .. ١٤٤٠ ..
 ١٤٤٠ .. ١٤٤٠ ..
 ١٤٤٠ .. ١٤٤٠ ..

الفيوض الكثر

حلال التفيد

وازدق في القنده المهوفه علي محمد عثمان عبد الرحمن المقدم بمنطقه المده علي خط ما بين الرمي وتوك ووفره
 عنده وافرقة اذ وقع علي حال القنده تطبيقا لما صدره من بيده قد صدر الاذن بالفتح والاضافه
 ١٤٤٠ .. ١٤٤٠ ..

حلال التفيد

حلال المهروفات

وازدق في التقديم المهوفه عنده محمد عثمان عبد الرحمن المقدم بمنطقه المده علي خط ما بين الرمي وتوك ووفره
 الكثر المقدم علي محمد عثمان عبد الرحمن المقدم بمنطقه المده علي خط ما بين الرمي وتوك ووفره
 ١٤٤٠ .. ١٤٤٠ ..

١٤ .. ١٤ ..
 ١٤ .. ١٤ ..
 ١٥ .. ١٥ ..
 ١٥ .. ١٥ ..

١٤٧٥ .. ١٤٧٥ ..
 ١٤٧٥ .. ١٤٧٥ ..

٠٨ .. ٠٨ ..
 ٠٤ .. ٠٤ ..
 ٠٤ .. ٠٤ ..
 ٠٩ ل .. ٠٩ ل ..
 ١٠ .. ١٠ ..
 ٠٥ .. ٠٥ ..
 ٠٥ .. ٠٥ ..
 ٠٧ ل .. ٠٧ ل ..

تابع من الفقه

المروفاة
تابعها

١٥٧٣ هـ

تابع ابن شاذان احمد شيخ وفقيه

١٠٩٨ هـ

١٠٧١ هـ خفا لذكريه بعد صفه بترقيم النور ما وشم

١٠٥٠ هـ فقه ابي راوسين لما قول الاضطر

١٠٦٠ هـ فقه بياه لما البير

١٠١١ هـ عبد الجبار بن علي بن محمد بن علي

١٠٠١ هـ عبد الجليل حاصد انا المشر

١٠٠٠ هـ محمد عثمان الفان بن محمد بن محمد

١٠٠٠ هـ علي الفراج فقه بن وشم وال

١٤١١ هـ

استيعاب الفقه لابن بيهق

١٤١٠ هـ متاخره بيهق ١٥ الفقه

١٧٩٠ هـ ابراهيم بن محمد الفقه

١٠٠٦ هـ

١٧٩٠ هـ فقه بيهق

١٤١٠ هـ

بوالا ربع المليات القعدة

الحج

صالح التقدية

وزيد بن علي التقدية المتولد عند محمد بن يوسف ابن مرساة الزكريات ما منه ورفعه عنده لمدونين

ارثه صدره البرقي وشمه في حافظه بن محمد وشمه في حافظه بن محمد وشمه في حافظه بن محمد وشمه في حافظه بن محمد

١٤

الحج

منذوه

وزيد بن علي التقدية المتولد عند محمد بن يوسف ابن مرساة الزكريات ما منه ورفعه عنده لمدونين

ارثه صدره البرقي وشمه في حافظه بن محمد وشمه في حافظه بن محمد وشمه في حافظه بن محمد وشمه في حافظه بن محمد

١٤

ابن

رايات الكوم عثمان ابراهيم وشمه

١٤١٠ هـ فقه بيهق

١٤١٠ هـ فقه بيهق

١٤٠٠ هـ فقه بيهق

١٤٠٠ هـ فقه بيهق

١٤٠٠ هـ فقه بيهق

١٣٩٠ هـ فقه بيهق

تابع يوم الفدر سنة ١٠٧٧

تابع من ذكره

تابع من المصنفات

تابع رايات المرحوم شيخنا ابو بكر دقندقي

٤٨

تابع رايات الظاهر المحدث

١٧٢٤

١٠٣ .. بايزيد وسند عن المفضل الي العري احمد الحاج الازلي حزر
١٠٥ .. بايزيد وسند عن المفضل الي حسين خليل الهندي
حضر اذن وسند عن المفضل المذكورين

١. حامد لياق

١. محمد عيسى

١. احمد عابد

١. اكرم رضا الله

١٠٤

بايزيد وسند عن المفضل المذكورين

٤. الحسن صديق بن سنان

٤. لؤي عابد ابو بكر يوسف

٤. ابراهيم ابو دقندقي

١٠٩

بايزيد وسند عن المفضل المذكورين

١٠٥ ل. بيد بايزيد وسند عن المفضل المذكورين

١٥ ج. بيد عبدالمعطي وسند عن المفضل المذكورين

١١

بايزيد وسند عن المفضل المذكورين

١٢. اكرم علي

٤. سؤيب عيسى

٤. حسين المحدث

١٠٥

بايزيد وسند عن المفضل المذكورين

١٠٣. فاطمة علي يوسف وفرج جلال

١٠١. حريز بن رضاه بن ابي جعفر ومحمد بن يحيى

١٠١

بايزيد وسند عن المفضل المذكورين

١٤. بايزيد وسند عن المفضل الي عيسى بن رهنه كس ما عرفت في المصنفات

١٧. بايزيد وسند عن المفضل المذكورين

١٧. بايزيد وسند عن المفضل الي حامد لياق

١٥. بايزيد وسند عن المفضل الي عبد الواسع عيسى

١٤. بايزيد وسند عن المفضل الي محمد يوسف لوزي

١٤. بايزيد وسند عن المفضل الي محمد بن الفاي لوزي

١٠١. بايزيد وسند عن المفضل الي محمد بن العوف ومحمد بن عيسى

١٠٧

بايزيد وسند عن المفضل المذكورين

١٠٠. بايزيد وسند عن المفضل الي طاهر احمد المحدث

١٠٦

بايزيد وسند عن المفضل المذكورين

١٦٧

تابع يوم القعدة سنة ١٣١٧

تابع منكورة

تابع رجال المورثات
تابع الرجال

تابع باب الموم محمد عثمان أورد
تابع فخر رايث أورد
٤٦٤

- ٤٥٠ .. بنند وشد عن الفرض الإجموع وشميت قماره
- ١٠٣ .. بنند وشد عن الفرض الي طهر على أوالا
- ١٩٠ .. بنند وشد عن الفرض الا فضل على غدا في ذلك لواله
- ٤٠٠ .. بنند وشد عن الفرض الي احمد جابر نايب الشرح لا را بهر من
- ١٠٥ .. رايث بروف الدين الهند
- ١٠٤ .. بنند وشد عن الفرض الي عبد الملك من يكن له ولد الهند
- ١٠٦ .. بنند وشد عن الفرض الي محمد معروف اولاد خزر
- ١٠٤ .. بنند وشد عن الفرض الي ابراهيم لروم جمع اموالهم المترجم
- ١٠٤ .. بنند وشد عن الفرض الي محمد علي فانه
- ٤٠٠ .. بنند وشد عن الفرض الي محمد علي فانه
- ١٠٤ .. بنند وشد عن الفرض الي محمد علي فانه
- ١٠٣ .. بنند وشد عن الفرض الي محمد علي فانه
- ١٠٤ .. بنند وشد عن الفرض الي محمد علي فانه
- ١٠٣ .. بنند وشد عن الفرض الي محمد علي فانه

١٠٧٩ .. ١٠

- ١٠٣ .. فخر رايث شايب احمد جمع بنند وشد عن الفرض الي صبيته تميم الي واه ١٤٣٧
- ١٠١ .. رايث التنايشه جمع بنند وشد عن الفرض الي يوسف صبيته ١٤٤١
- ١٠٤ .. رايث التنايشه محمد احمد شيخ البرقي
- ١٠٤ .. رايث التنايشه محمد عثمان حمدت
- ٤٠٤ .. فخر اذن وشد
- ٤٠٤ .. فخر اذن وشد اجمع محمد واولاد خزر
- ٤٠٤ .. بنند وشد محمد قرض عر
- ٨٠٠ .. فخر اذن وشد محمد شكر من
- ٤٠٤ .. بنند وشد
- ١٠٤ .. بنند وشد عن الفرض الي ابو عاقلة عاقلة يار محمد و...
- ٤٠٤ .. فخر اذن وشد عن الفرض الي محمد عثمان حمدت لزم بين اضرار

تابع رايث شايب

- ١٠٤ .. فخر اذن وشد الي محمد علي من بين قرض لوم الفرض
- ١٠١ .. فخر اذن وشد جمانه فخر بنه فخر صباه لوم الفرض الفرض
- ٤٠٠ .. فخر اذن وشد فخر فخر لوم الفرض فخر فخر و...
- ١٠٤ .. بنند وشد عن الفرض الي الحسن صوفي فخر صباه لوم الفرض

تابع بيان الفقه في اللغة

تابع مذكور سابقا

تابع من هذا الموضوع

تابع الموضوع السابق
١٠٠٠

موضوع سابق

تابع الموضوع
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

١٠٠٠
١٠٠٠

تابع يوم القعدة ١٤٧٧

تابع من ذكره

تابع من ذكره

٤٤٤٤

تابع الموقوفات

١٩١٩

١٤٤٤
١٤٤٤
١٤٤٤

١٤٤٤
١٤٤٤
١٤٤٤

١٤٤٤
١٤٤٤
١٤٤٤

١٤٤٤
١٤٤٤
١٤٤٤

١٤٤٤
١٤٤٤
١٤٤٤

١٤٤٤
١٤٤٤
١٤٤٤

١٤٤٤
١٤٤٤
١٤٤٤

١٤٤٤
١٤٤٤
١٤٤٤

١٤٤٤
١٤٤٤
١٤٤٤

٤٤٥٧
٤٤٥٨
٤٤٥٩

۷۵

تابع پیرایه القعه

مذکورہ
تاج محل
۶۸۰۴۰۰

منجانب طلبہ مذکورہ

- منظوم عبدالقادر احمدی ۸۴
- بانٹا و سٹنڈ ۰۵
- سر ۰۶
- سر ۰۳
- بانٹا و سٹنڈ ۰۴
- سر ۰۸
- بانٹا و سٹنڈ ۰۵
- سر ۰۸
- سر ۱۰
- سر ۰۲

۰۹۷۰

- منظوم احمدیہ ۱۰
- منظوم البند حبیبہ لکھنؤ ۱۱
- بانٹا و سٹنڈ ۰۶
- بانٹا و سٹنڈ ۰۵
- بانٹا و سٹنڈ ۰۴
- سر ۱۲
- سر ۰۳

۰۵۹۷

- منظوم محمد شاہ ۱۳
- بانٹا و سٹنڈ ۱۱
- سر ۱۱
- سر ۰۲

۰۵۵۷

- منظوم سید محمد ارجی ۱۵
- بانٹا و سٹنڈ ۰۴
- سر ۰۳

۰۴۶

- منظوم صالحی عبدالرزاق ۱۱
- بانٹا و سٹنڈ ۰۴
- سر ۰۳

۱۴۱

- منظوم عثمان شاہ ۰۶
- بانٹا و سٹنڈ ۰۳
- سر ۰۳

۰۰۸۳

- منظوم عبدالقادر احمدی ۶
- بانٹا و سٹنڈ ۰۳
- سر ۰۳

۴۶۱ ۶۸۰۴۰۰ ۴۸۸

تابع بهراء الفقه

تابع مذكور في

١٠٠٥ هـ ..

باب من الطلقات
١٠٠٥ هـ ..

١٠٤ ..	تخلو على حيا	عجم مان وند	سنة
٠٥٩ ..	تخلو على عمرات	سنة	سنة
٠٤٤ ..	تخلو على احمد عشر	سنة	سنة
٠٨٣ ..	تخلو على عليم	سنة	سنة
٠٤٥ ..	تخلو على حسن برنوس	سنة	سنة
١٩٤ ..	تخلو على عبد كافي	سنة	سنة
٠٩٣ ..	تخلو على محمد بن احمد بن مائة	سنة	سنة

١٠٠٨ هـ ..

في المبعوث الى

القدر

وربما في القدر من المتكلمين عبد الله بن جرير في كتابه منزهة عن رقيق في فضل الازمي
ففي سائر بعض ما كتبه الخميني في رتبة رباية من فضل الهواي لفضلي ازنا وسنة في ابن القدر وعلى هو
صدرت اوقات الفقه والادب ..

في فضيل الكرم

صال التفيد

وذكر في القدر المتكلمين المذكورين عنده من كتب في عشر ثواب مقدم بما في حكمه وعلمه ووجد
على ان تقبيل لابن القدر ودرسه في الاضافة كونه دعي موجه صدره لان العلم من بعض الازاهلة

٠٩١٧ ..

يوم الخميس المبارك ١٤١٧ هـ

في المذكور في

صال التفيد

وربما في القدر المتكلمين المذكورين عنده من كتب في عشر ثواب مقدم بما في حكمه وعلمه ووجد
على ان تقبيل لابن القدر ودرسه في الاضافة كونه دعي موجه صدره لان العلم من بعض الازاهلة
٠٤٤ ..
٠٠٩ ..
٠٤٨ ..

٠٤٩ ..

في حال القدر

رحمة ربون

وربما في القدر المتكلمين المذكورين عنده من كتب في عشر ثواب مقدم بما في حكمه وعلمه ووجد
على ان تقبيل لابن القدر ودرسه في الاضافة كونه دعي موجه صدره لان العلم من بعض الازاهلة

١٨

١٠١٧ هـ ..

١٥
تتمتع ابنته لافيا الفقه ١٥
١٤١٧ هـ ..
١١٧٧ هـ ..
١٤٤٧ هـ ..
١٠٠٨ هـ ..

تاج بوزجین المبرک، کلمه

۱۴

جلد ۱۰۰
۵۱۶

تاج بوزجین المبرک

تاج بوزجین المبرک

کتابخانه

۴۴۰ ص ۲۱

تاج بوزجین المبرک

۵

تاج بوزجین المبرک

۱۰ ص ۱۰

تاج بوزجین المبرک

۱۰ ص ۱۰

۱۰ ص ۱۰

تاج بوزجین المبرک

۱۰ ص ۱۰

۱۰ ص ۱۰

تاج بوزجین المبرک

تاج بوزجین المبرک

تاج بوزجین المبرک

۱۸ ص ۱۰

تاج بوزجین المبرک

۱۰ ص ۱۰

تاج بوزجین المبرک

۵۱۶

تابع يوم الخميس، العشر

٤٤

تابع مدونة

تابع المصنفات

باب الامتنان

٧٤٣ .. ٧٤٣

باب الامتنان

٨٢ - ٨٢

باب الامتنان

٦٧ - ٦٧

باب الامتنان

٤٣ - ٤٣

مدار جلد اول

عبد البر بن ابي نعيم

٩٧٥ .. ٤٤٣ .. ١٣ - ١٣

باب الامتنان

يوم

٢٧٩٩ ..

سنة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفقه ١٣٧

٤٤

٥٧٤٦

من جاصل النقد الاحصاء الزكوات

وذكر عند النقد المأخوذ من مذكوريه شقيقه عند الكرم محسوب امواله نظر اليه وبنسب المال وداره كسبها وعلما باه تخير لو بسبب المال عما يخلو ولا طلب باسم الذكوري وعلى ذمته كذا صدر لانه الذم على من اذنه فالتخيير ورضي عنه فالتخيير

من جاصل النقد الاحصاء مذكوريه

وذكر عند النقد المأخوذ من مذكوريه شقيقه عند الكرم محسوب امواله نظر اليه وبنسب المال وداره كسبها وعلما باه تخير لو بسبب المال عما يخلو ولا طلب باسم الذكوري وعلى ذمته كذا صدر لانه الذم على من اذنه فالتخيير ورضي عنه فالتخيير

٧٦	٨٤	ربا خاض
٩٦	٨٤	اقر عتق
١٢٠	٨٤	مجلس تعدد من كذا كذا
٢٥	٨٤	عقد الطيب محراب من ارضي مع كذا
٢٥	٨٤	الشرارة صاورة الرزق
٢٥	٨٤	الشرارة صاورة الرزق
١٥٠	٨٤	عقود كذا
٢٥	٨٤	عقود كذا

من جاصل النقد الاحصاء النقد

وذكر عند النقد المأخوذ من مذكوريه شقيقه عند الكرم محسوب امواله نظر اليه وبنسب المال وداره كسبها وعلما باه تخير لو بسبب المال عما يخلو ولا طلب باسم الذكوري وعلى ذمته كذا صدر لانه الذم على من اذنه فالتخيير ورضي عنه فالتخيير

٢٤	٨٤	٢	مفرد في نظر من ذمته ما به
٤	٨٤	٤	بيد محمد بن ذمته ما به
٥	٨٤	٥	بيد عبد الله بن ذمته ما به
٥	٨٤	٥	بيد محمد بن ذمته ما به
٤	٨٤	٤	لخاصة محمد بن ذمته
١	٨٤	١	بلال خدام خصانه المال
١١	٨٤	١١	بيد محمد بن ذمته ما به
٥	٨٤	٥	بيد محمد بن ذمته ما به
٤	٨٤	٤	رام بن محمد بن ذمته
٤	٨٤	٤	محمد بن ذمته ما به
٤	٨٤	٤	محمد بن ذمته ما به
٨	٨٤	٨	رام بن محمد بن ذمته
٧	٨٤	٧	رام بن محمد بن ذمته
٦	٨٤	٦	محمد بن ذمته ما به
١	٨٤	١	محمد بن ذمته ما به
١	٨٤	١	رام بن محمد بن ذمته
١٤	٨٤	١٤	رام بن محمد بن ذمته
١٠	٨٤	١٠	رام بن محمد بن ذمته
٥	٨٤	٥	رام بن محمد بن ذمته

٥٧٤٦

تابع يوم الاحد المبارك ٢٥ الفقه ١٢٧

تاريخ الفقه

- ١٦٤
- ١٠٤ رايه الكندي عبد الوهاب جمع مرقه الاخصائيف ولد الحسين الملقب بالمشرف
- ١٠٤ رايه الامام زين العابدين جمع مرقه في حقه في حقه
- ١٠٤ رايه شيخنا السيد الشريف جمع مرقه في حقه في حقه
- ٥ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ١٤٤ رايه حسن بن يحيى جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ٥ رايه الكندي محمد بن ابي عمير
- ٥ خاصه اياه جمع مرقه في حقه في حقه
- ١٠٦ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ١٤٤ رايه شاطر بن عبد الله
- ١٤٤ خاصه اياه الكندي
- ٦٠ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ٦٤ ٤٠ رايه محمد بن ابي عمير
- ١٨ رايه احمد بن محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ٥٤ رايه ولد الحسين بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ٧٩ رايه الشريف بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ١٤٣ رايه احمد بن محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ١٠٤ رايه الشريف بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ١٠٤ رايه الشريف بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير

تابع

- ١٤٤
- ٥٠ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ٤٠ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ٩٤ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ٤٧ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ١٥ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ٥٥ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ٠٤ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ١٨ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ٠٤ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ٥ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ١ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ١ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير

١٥٥ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير

- ٥ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ٤ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير
- ٥ رايه محمد بن ابي عمير جمع مرقه لا محمد بن ابي عمير

تاريخ الفقه

تابع يوم الاحد المبارك، الفقه ١٣٧

استاذ الفقه في الفقه ١٣٧
 ٥٧٧٣
 ٢٥٧٥
 ٢٠٠٤

١٤٠٠
 ٢٧
 ٩٠
 ١٠٠

المصرفات
 ٥٧٧٣
 ٦٨

يوم الاربع المباركة، الفقه ١٣٧

الحساب مطلوب السير ولد النور مستحق

النقد حاصل

وذلك عند الفقه لما هو من السير ولد النور اهلا الفقيه بحسب فروع الفروع لصف الفلاد عند التكميل الى رتبة الفلاد الوارثة
 بختم فانيه وبما عدا ذلك في المطلب بم الملو في موضع فدر الاربعة الفدر بالصح والاربعه فارجح ورم جمع فانيه

٥	٦٦	٤٤٠
٧	١٠	٠٧٠
٦	٩	٠٥٤
٨	٦	٠٤٨
	٩١	٥٠٠

٥٠٠
 ٢٥٤٤
 ٢٥٠٠
 ٤٠
 ٢٥

النقد حاصل

مرجبا المصروفات

وذلك عند الفقه المدفون لمدفونين عند السير ولد النور المحو الفهم وسبق علاوة كالم السير ولد النور فارجح وسألها
 صدر في المبلغ المدفون اوله كرا عماره فخطه لقال الفقه بالمدفون وعلى موجب صدر الفقه المدفون بالصح والاربعه فارجح

٥٠٠
 ٢٥٤٤
 ٢٥٠٠
 ٤٠
 ٢٥

مرجبا المصروفات حاصل بالمشتركة مستحق

وذلك عند الفقه المدفون لا السير ولد النور فممن رده ٩١ ما هو من ملابسه حصول الاجماع الالوان فدر
 الاخوانه الذين بالرابط واصف به في الفلاد معقبا انه فارجح ولقد حضر المبلغ في الفقه فصدر الاربعة الفدر
 بالصح والاربعه فارجح

استاذ الفقه في الفقه ١٣٧
 ٥٧٧٣
 ٢٥٧٥
 ٢٠٠٤

يوم الخميس المبارك، الفقه ١٣٧

الحساب المطلوب

النقد حاصل

وذلك عند الفقه المدفون لمدفونين عند السير ولد النور المحو الفهم وسبق علاوة كالم السير ولد النور فارجح وسألها
 صدر في المبلغ المدفون اوله كرا عماره فخطه لقال الفقه بالمدفون وعلى موجب صدر الفقه المدفون بالصح والاربعه فارجح

١٠٠	٧٥
١٠٠	٦٤
٢٠	٤٥٠
١٠٠	٠٨٠
٦٠٠	٤٦٧

٢٥٤٤

تاريخ لوصف المجلس المبارك ٤٩ الفقه ١٢٧٧

١٠٠٠ ٢٠١٤
 الفقه
 من حساب حال
 من امانة الرفع
 ٢٩٧ ٦٠٠
 ٢١٧ ١٠٠
 ٢٥٤ ٢٩٩
 ١٣١

الفقه
الاحسان

من حساب المذكور

وذلك عند الفقه المذكور في عند المأمور المذكور في سنة ١٢٧٧
 في شهر ربيع الثاني سنة ١٢٧٧
 من حساب نصاب الموقوفات

- ١ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٢ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٣ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٤ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٥ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٦ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٧ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٨ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٩ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ١٠ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ١١ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ١٢ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ١٣ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ١٤ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ١٥ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ١٦ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ١٧ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ١٨ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ١٩ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٢٠ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٢١ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٢٢ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٢٣ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٢٤ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٢٥ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٢٦ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٢٧ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٢٨ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٢٩ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٣٠ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٣١ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٣٢ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٣٣ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٣٤ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٣٥ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٣٦ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٣٧ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٣٨ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٣٩ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٤٠ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٤١ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٤٢ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٤٣ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٤٤ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٤٥ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٤٦ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٤٧ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٤٨ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٤٩ - نصاب الموقوفات المذكورة
- ٥٠ - نصاب الموقوفات المذكورة

١٨٥
 ٢٥٥
 ٦٤
 ١٨٩
 ١٩١
 ٥٥٠
 ٧٤١

الفقه
 المجلس المبارك عام الفقه ١٢٧٧
 من حساب الموقوفات المذكورة

وذلك عند الفقه المذكور في عند المأمور المذكور في سنة ١٢٧٧
 في شهر ربيع الثاني سنة ١٢٧٧
 من حساب نصاب الموقوفات

٢٤٩٤

بايع حرق الطفرة

١٦٦٣

٢٥٥ - مطبخ كفاينة

٦٥ - مطبخ سارم

٢٥٥ - مطبخ محمد بن راشد

١٦ - مطبخ ام حنا

١٤١٨٥

مطبخ حرق الفريخ

٢٧٤٤ - رباب الدم شبار

٢١٠٥ - رباب الدم حرق ابراهيم

١٤٤ - رباب حياض حرق

٢٥٥ - رباب حرق الشاهد

٩٩٤ - رباب شانت حرق

٤٩٤ - رباب حرق

١٣ - رباب حرق

مطبخ كفاينة

١٤٠٥ - ضوف

٥٤٥ - حمانه

٦٥ - امانه

٧٤ - ام حنا

٧٤٤ - صنف حرق

٢٨٧٥ - ام حنا

١٨ - رقعته

١٦٦٩٤ - رباب حرق

٢٧٤١٢

٥٥٥ - رباب حرق

١٥٩٦٤

١٤٤٤ - رباب حرق

٨٠ - رباب حرق

٢٠٤٥ - ام حنا

١٨ - رباب حرق

٨٤ - رباب حرق

٤٤ - رباب حرق

٧٦٣ - رباب حرق

٩٦ - ام حنا

١٤٥ - رباب حرق

٤٥ - رباب حرق

٤٥ - رباب حرق

١٥٠ - رباب حرق

٤٥ - رباب حرق

١٤٤٤

٢٧٤٢٤

٤٧٤٧٢

المصروفات	٧٤٤	٠	٠
مستوفى الخواص	٠٠٨	٠	٠٧٤٩
المجموع			
محصلة ساعده تملو بن وادني وبنو بني بن بليو ورو وبنو كسا	١٤٦	٠	٠
مستوفى الخواص	٠٩٤	٠	٤٤٢٥
المصروفات	٠٥٠	٠	٠
المصروفات	٠٤٠	٠	٠
المصروفات	١٠١٨	٠	٠
مجموع	٠٥٠	٠	٠
المجموع	٤٧٤٧٢	٠	٤٢٩٧
			١٥٩٦٥

مصحح ودهى تمامه الذي وحتما يكونه في نسخة ووالى وبيع من بنو كسا وبنو كسا

بسم الرحمن الرحيم وبعد فرسede يوم سبعة المحرم والمضاف للثقة

يوم السبت المباركة الحجة ١٤٠٧
يو لاثنين ١٠ الحجة الضايغ النجاشي
النقدية

وزاد عن النقدية التي تم فتحها من مسبقاً عند الشير محمد بن محمد كل شغال في الاظرف
عشر بضائع في كنف ومادد علم في اليد لوضحة السند وقد كانت ووردة في الاضافة في سائر
وغيرهم عند الامة اللوم والاضافة في كنف كل يوم في كنف في كنف في كنف

٢٠	عشر في كنف بالبريد	٤٠
٢١	عشر في كنف بالبريد	٤٠
٢٢	عشر في كنف بالبريد	٤٠
٢٣	عشر في كنف بالبريد	٤٠
٢٤	عشر في كنف بالبريد	٤٠
٢٥	عشر في كنف بالبريد	٤٠

٢٠	عشر في كنف بالبريد	٤٠
٢١	عشر في كنف بالبريد	٤٠
٢٢	عشر في كنف بالبريد	٤٠
٢٣	عشر في كنف بالبريد	٤٠
٢٤	عشر في كنف بالبريد	٤٠
٢٥	عشر في كنف بالبريد	٤٠

يوم الاربع ١٤ من شهر
النقدية

وزاد عن النقدية التي تم فتحها من مسبقاً عند الشير محمد بن محمد كل شغال في الاظرف
عشر بضائع في كنف ومادد علم في اليد لوضحة السند وقد كانت ووردة في الاضافة في كنف
وغيرهم عند الامة اللوم والاضافة في كنف كل يوم في كنف في كنف في كنف

٢٠	عشر في كنف بالبريد	٤٠
٢١	عشر في كنف بالبريد	٤٠
٢٢	عشر في كنف بالبريد	٤٠
٢٣	عشر في كنف بالبريد	٤٠
٢٤	عشر في كنف بالبريد	٤٠
٢٥	عشر في كنف بالبريد	٤٠

يوم السبت ١٥ من شهر
النقدية

وزاد عن النقدية التي تم فتحها من مسبقاً عند الشير محمد بن محمد كل شغال في الاظرف
عشر بضائع في كنف ومادد علم في اليد لوضحة السند وقد كانت ووردة في الاضافة في كنف
وغيرهم عند الامة اللوم والاضافة في كنف كل يوم في كنف في كنف في كنف

وزاد عن النقدية التي تم فتحها من مسبقاً عند الشير محمد بن محمد كل شغال في الاظرف
عشر بضائع في كنف ومادد علم في اليد لوضحة السند وقد كانت ووردة في الاضافة في كنف
وغيرهم عند الامة اللوم والاضافة في كنف كل يوم في كنف في كنف في كنف

